

CONTRADICTORIALITATEA ÎN PROCEDURA PRIVIND MASURILE DE OCROTIRE

CONTRADICTIONALITY IN THE PROCEDURE REGARDING PROTECTIVE MEASURES

CZU: 347.922.6

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10722335>

BRÎNZĂ Dionis,
doctorand în cadrul
Școlii Doctorale Științe Juridice USM.
ORCID ID: 0000-0003-3428-5350,
E-mail: dionis.brinza95@gmail.com

Prin Legea nr. 66 din 13.04.2017 legiuitorul a instituit Procedura privind măsurile de ocrotire. Dat fiind faptul că, respectiva procedură, a venit să înlocuiască procedura privind limitarea în capacitate de exercițiu sau declararea incapacității persoanei, legiuitorul după inerție a amplasat Procedura privind măsurile de ocrotire în cadrul cauzelor care se judecă Procedură specială.

La art. 305 CPC, legiuitorul a stabilit că, *la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanța de judecată poate dispune, prin încheiere, ca examinarea cererii de pornire a procesului privind măsura de ocrotire să se desfășoare în contradictoriu. În acest caz, prevederile art. 280 alin. (3) nu se aplică.*

Contradictorialitatea constă în posibilitatea conferită de lege părților de a discuta și combate orice element de fapt sau de drept al procesului civil. Existența fundamentală a contradictorialității impune cerința ca nici o măsură să nu fie ordonată de instanță înainte ca aceasta să fie pusă în discuția contradictorie a părților [1, p. 48]. Astfel, contradictorialitatea în procesul civil are o importanță majoră aceasta fiind ridicată la nivel de principiu.

În literatura de specialitate sunt prezente opinii potrivit cărora, numai în cazul existenței unui litigiu de drept poate apărea necesitatea de a desfășura procesul în contradictoriu [2, p.438]. Reieșind din această poziție rezultă că în cadrul procedurilor necontencioase, cum ar fi Procedura Specială, care sunt incompatibile cu existența litigiului de drept, principiul contradictorialității nu se aplică. Nu agreăm această poziție, ci ne aliniem opiniei majorității doctrinarilor în domeniul, potrivit căreia, contradictorialitatea este viabilă și pentru procedurile necontencioase, doar că se manifestă într-o formă mai specifică și mai limitată [3, p. 115; 4, p. 288]. Spre exemplu, litigiul de fapt, care nu este incompatibil cu procedurile necontencioase, se examinează nemijlocit în contradictoriu.

În ce privește, cauzele judecate în procedura privind măsurile de ocrotire, urmează să determinăm în ce măsură se manifestă principiul contradictorialității la examinarea acestora. Acesta reprezentând scopul prezentei lucrări. Obiectivele prezentei lucrări se referă la determinarea sferei de aplicare a principiului contradictorialității în respectivele cauze, și modul de aplicare a art. 305 CPC.

Așadar, lista cauzelor care se examinează în procedura privind măsurile de ocrotire sunt prevăzute la art. 302 alin. (1) CPC. Cauzele prevăzute la lit. d) și e) al art. 302 alin. (1) CPC se referă la contestarea actelor sau a faptelor, prin urmare deducem un evident caracter contencios. Astfel, respectivele cauze se examinează indubitabil în contradictoriu, principiul contradictorialității având o aplicabilitate deplină.

Cât privește celelalte cauze care se judecă în procedura privind măsurile de ocrotire (art. 302 alin. (1) lit. a), b) c), f)), caracterul contencios al acestora nu este într-atât de evident. Ceea ce denotă necesitatea de a determina modalitatea și limitele de aplicare a principiului contradictorialității inclusiv prin prisma art. 305 CPC.

Norma de la art. 305 CPC, prevede că instanța de judecată poate dispune, ca examinarea cauzei să se desfășoare în contradictoriu. Astfel, observăm că legiuitorul tratează examinarea în contradictoriu a cauzelor examinate în procedura privind măsurile de ocrotire, drept o excepție de la regula generală. Insuflându-se ideea că, conform regulii generale, respectivele cauze nu se examinează în contradictoriu. Considerăm o astfel de abordare, drept una eronată ce contravine Convenției ONU din 13 decembrie 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Așadar, cu toate că norma prenotată prevede că instanța ”*poate dispune*”, considerăm că instanța de judecată trebuie, de fiecare dată să desfășoare în contradictoriu, examinarea cauzelor din cadrul procedurii privind măsurile de ocrotire. Acest raționament se bazează pe efectele și consecințele care poate să le producă hotărârea judecătorească pronunțată în cadrul procedurii privind măsurile de ocrotire. Reieșind din prevederile atât a Codului Civil cât și a art. 12 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în privința examinării chestiunilor ce țin de măsurile de ocrotire, instanțele de judecată trebuie să respecte drepturile, voința și preferințele persoanei. Totodată, din actele normative prenotate rezultă că, instanța judecătorească trebuie să verifice dacă nu este prezent vreun conflict de interese, iar aceste măsuri de ocrotire nu au o influență necorespunzătoare, sunt proporționale și adaptate la situația persoanei. Așadar, pentru a îndeplini aceste garanții, este necesar de a se examina în contradictoriu circumstanțele cauzei. Contradictorialitatea, în special este necesară, atunci când instanța verifică posibilele conflicte de interese, sau proporționalitatea măsurilor de ocrotire cerute în coraport cu situația de fapt a persoanei. Astfel, contradictorialitatea permite examinarea sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei.

Mai mult ca atât, art. 308 și 308¹ CPC, prevede obligativitatea audierii persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurilor de ocrotire judiciare. Iar audierea persoanei, indubitabil reprezintă o caracteristică a principiului contradictorialității în procesul civil.

La fel, art. 306 CPC prevede obligativitatea prezenței unui avocat, fie că el este ales sau desemnat din oficiu de instanța de judecată, care să reprezinte interesele persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire judiciare. Prin urmare, instanța de judecată inevitabil va trebui să consulte opinia atât a persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurilor de ocrotire judiciare cât și a avocatului acesteia, asupra oricărei măsuri sau acțiuni procesuale care urmează a fi întreprinsă. La fel, atât persoana în privința căreia se solicită instituirea măsurilor de ocrotire judiciare cât și a avocatului acesteia, este în drept de a pune în discuție sau de a combate orice element de fapt sau de drept al procesului civil.

Din cele menționate, constatăm că, cauzele care se judecă în procedura privind măsurile de

ocrotire, urmează în permanență să fie examinate în contradictoriu, în caz contrar va fi încălcat dreptul persoanei la un proces echitabil.

Totodată, aplicarea deplină a principiului contradictorialității este incompatibil cu procedura special, determinându-se în acest sens caracterul contencios al cauzei, drept urmare intervenind art. 280 alin. (3) CPC, și anume scoaterea cererii de pe rol. Astfel, scopul prevederilor art. 305 CPC este de a permite examinarea în contradictoriu a cauzelor judecate în ordinea procedurii privind măsurile de ocrotire, fără intervenirea sancțiunii prevăzute la art. 280 alin. (3) CPC.

În ce privește limitele de aplicare a principiului contradictorialității în respectivele cauze constatăm că, acesta urmează a fi aplicat în mod deplin. Acest raționament fiind dictat de garanțiile și exigențele Convenție ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care impun necesitatea de a permite participanților la proces să discute și să combată orice elemente de fapt sau de drept apărut în cadrul procesului. *Per a contrario*, nu va fi posibil stabilirea deplină a voinței și preferințelor persoanei, nu va fi posibil nici aplicarea unei măsuri de ocrotire proporționale cu starea reală a persoanei.

Concluzii:

Din cele expuse supra conchidem că principiul contradictorialității se aplică în mod deplin tuturor cauzelor care se examinează în procedura privind măsurile de ocrotire. Iar art. 305 CPC a fost instituit cu scopul de a permite examinarea în contradictoriu a cauzelor judecată în ordinea procedurii privind măsurile de ocrotire, fără intervenirea sancțiunii prevăzute la art. 280 alin. (3) CPC

Referințe:

1. I. Leș – Tratat de drept procesual civil. Editura ALL BECK. București 2001;
2. A. Prisac - Procedura privind măsurile de ocrotire (intentarea, domeniul de aplicare și competența jurisdicțională). Conferința «Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurarea a parcursului european» Chișinău, Moldova, 22 ianuarie 2018;
3. E. Belei, A. Cojuhari, ș.a. – Drept Procesual Civil. Partea Generală. Lexon-Plus. Chișinău 2014;
4. В. Крецу - Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение “Analele științifice a Universității de Stat din Moldova. Științe juridice”, 2005 ., Nr.8.